

IL BIOMONITORAGGIO CON I LICHENI EPIFITI IN AMBITO URBANO

REPORT DI RICERCA

Liceo Tr.E.D. a.s. 2024/2025
Lavoro conclusivo Percorso Opzionale III Annualità
Percorso Ambito: Transizione Ecologica

A cura di

Licei Quadriennali Scienze Applicate per la Transizione Ecologica e Digitale di:
Caltanissetta - Cento - Matera - Montefiascone - Noventa Vicentina
Docente Leader: Prof. Filippo Moretti Liceo Dante Alighieri MATERA
Docente Coordinatore: Prof. Pirdamiani Pacione Liceo Dante Alighieri MATERA

In collaborazione con

SLI - Società Lichenologica Italiana

INDICE

Sommario/Abstract	1	Conclusioni	12
Materiali e metodi	2	Bibliografia	17
Risultati	5	Appendici	20
Discussione	11		

SOMMARIO

IL PROGETTO

In breve

Il progetto conclusivo del percorso opzionale della III Annualità è stato un'esperienza svolta in collaborazione con i ricercatori universitari del Gruppo di Lavoro per la Citizen Science della Società Lichenologica Italiana (SLI). L'iniziativa ha coinvolto gli studenti in attività di campionamento e monitoraggio ambientale, permettendo loro di partecipare attivamente alla raccolta e all'analisi di dati scientifici e tecnici riguardanti i licheni epifiti, utilizzati come bioindicatori della qualità dell'aria in ambiente urbano.

Sommariamente i dati raccolti durante il progetto hanno evidenziato una marcata variabilità nella distribuzione dei licheni nelle aree urbane monitorate dalle diverse scuole sparse su tutto il territorio nazionale. È emersa una chiara correlazione tra la presenza e biodiversità lichenica e inquinamento atmosferico: nelle zone ad alta densità di traffico è stata rilevata una scarsa presenza lichenica limitata solo ad alcune specie tolleranti, mentre in aree meno esposte agli agenti inquinanti è più evidente una maggiore diversità e abbondanza di flora lichenica, confermando l'affidabilità dei licheni come bioindicatori.

Abstract

The capstone project of the optional track for the III Year was an endeavor conducted in partnership with university researchers from the Working Group for Citizen Science of the Italian Lichenological Society (SLI). This initiative engaged students in environmental sampling and monitoring activities, enabling their active involvement in the collection and analysis of scientific and technical data pertaining to epiphytic lichens, which serve as bioindicators of air quality in urban settings. In summary, the data gathered throughout the project revealed significant variability in the distribution of lichens within the urban areas monitored by various schools across the country. A distinct correlation emerged between the presence and biodiversity of lichens and air pollution: in regions with high traffic density, a limited presence of lichens was observed, restricted to a few tolerant species. Conversely, in areas with lower exposure to pollutants, a greater diversity and abundance of lichen flora was evident, thereby affirming the efficacy of lichens as bioindicators.

MATERIALI E METODI

L'area di studio ha riguardato 5 comuni distribuiti sul territorio nazionale, sede degli istituti interessati nel progetto di ricerca, ovvero Caltanissetta, Cento, Matera, Montefiascone e Noventa Vicentina.

Indice di Biodiversità Lichenica

L'indice di biodiversità è un valore numerico che serve a misurare la varietà di specie presenti in un ambiente: più alto è l'indice, maggiore è la biodiversità e quindi la qualità dell'aria. Nel nostro studio abbiamo usato un protocollo semplificato: abbiamo osservato 3 alberi per ogni stazione, contando le specie di licheni epifiti presenti su ciascun tronco e stimando la loro copertura (quanto spazio occupavano sulla corteccia). Le specie sono state indicate con codici numerici, e la copertura è stata valutata con numeri da 1 in su. Questo metodo ci ha permesso di confrontare rapidamente zone diverse e valutare l'impatto dell'inquinamento sulla biodiversità lichenica.

Il Protocollo semplificato

0 1 2 3 4

STAZIONE

Per ogni stazione sono stati rilevati 3 alberi, possibilmente tigli, con circonferenza a 1 metro di almeno 60 cm. Gli alberi devono essere diritti e privi di particolari difetti

CODICI e COPERTURA

Codici
0 deserto lichenico
1 licheni crostosi
2 licheni fogliosi a lobi stretti
3 licheni fogliosi a lobi larghi
4 licheni fruticosi
Copertura
1: <5%; 2: 5-25%; 3: 22-50%
4: 50-75%; 5:>75%

INDICE di BIODIVERSITA'

Rosso: deserto lichenico
Arancio: licheni crostosi
Giallo: licheni fogliosi a lobi stretti
Verde: licheni fogliosi a lobi larghi
Blu: licheni fruticosi

MATERIALI E METODI

Per ciascuna stazione sono stati presi in considerazione i dati ambientali degli ultimi 5 anni relativi ai principali inquinanti: ossidi di azoto e di zolfo. Inoltre sono stati elaborati i dati dei venti dominanti per lo stesso intervallo di tempo.

I dati ambientali e la Piattaforma utilizzata

La Piattaforma SIURP (Sistema Nazionale Protezione Ambiente) è una piattaforma a disposizione dei cittadini per richiedere dati ambientali alle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente competenti per territorio, come l'ossido di azoto (NO₂ e NO_x), l'ossido di zolfo (SO₂) e la direzione dei venti ed altre tipologie di parametri.

Il SIURP svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio ambientale, fornendo un sistema integrato per la raccolta e l'analisi di dati relativi alla qualità dell'aria, di facile fruizione per i cittadini.

I dati ambientali richiesti

Ossidi di azoto

Causano stress ossidativo e alterano le membrane cellulari e il metabolismo. Interferiscono con il fotobionte, riducendo la produzione di zuccheri e compromettendo la respirazione. L'aumento dell'azoto favorisce specie più tolleranti e riduce la biodiversità lichenica.

Ossidi di zolfo

Causano necrosi cellulare, riduzione dell'efficienza dei pigmenti fotosintetici e rallentamento della crescita fino alla scomparsa. Con alte concentrazioni si osserva una riduzione delle specie fruticose e fogliose, con presenza di licheni crostosi o assenza. Con basse concentrazioni, la diversità e abbondanza di licheni aumenta, con presenza di specie esigenti.

Direzione venti

I venti possono trasportare inquinanti atmosferici che possono danneggiare i licheni e alterarne la biodiversità. Inoltre, determinano l'umidità e la deposizione di particelle, influenzando la crescita e la composizione delle comunità licheniche. In aree con venti dominanti provenienti da zone industriali, si osserva una riduzione della diversità lichenica a causa dell'esposizione agli inquinanti.

MATERIALI E METODI

La scheda è uno strumento utilizzato per raccogliere e registrare dati durante il monitoraggio ambientale basato sui licheni epifiti (che vivono sulla corteccia degli alberi). Questi organismi sono sensibili all'inquinamento atmosferico e vengono impiegati come bioindicatori per valutare la qualità dell'aria.

La scheda di monitoraggio

La scheda di monitoraggio si compone di diverse sezioni opportunamente compilate dal rilevatore:

- Ubicazione della pianta attraverso le sue coordinate geografiche (latitudine e longitudine) e nome della via, piazza o parco
- Codice che individua la tipologia di lichene (deserto licheni, licheni crostosi, licheni fogliosi lobi stretti, licheni fogliosi lobi larghi e licheni fruticosi,
- Copertura che esprime in percentuale il grado di ricoprimento del tronco

Tecnica di campionamento

UBICAZIONE

Latitudine e longitudine
nome della via, piazza o
parco

INDICE di BIODIVERSITA'

Il giudizio sulla flora
lichenica viene espresso
attribuendo il valore
corrispondente ad ogni
tipologia lichenica ed il
relativo grado di copertura

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA

Corda per individuare il limite
inferiore e superiore dell'area da
rilevare (da 1 metro dal suolo fino
a due metri)
Smartphone per coordinate e foto
Eventualmente lente di
ingrandimento

RISULTATI

COMUNE DI CALTANISSETTA

CAMPIONAMENTO LICHENI

DATA RILIEVI: 11/02/2025

TIPOLOGIA Entrambe le stazioni monitorate si trovano in vicinanza o in prossimità di strade principali con una discreta densità di traffico. Va comunque detto che nella terza stazione, ubicata in un parco urbano, sono stati ritrovati licheni fruticosi, anche se non si è tenuto conto di tale ritrovamento poiché gli alberi colonizzati non rispettavano i parametri necessari per il campionamento.

TABELLA DI SINTESI

	MIGLIORE Codice - Copertura	PEGGIORE Codice - Copertura	UBICAZIONE
STAZIONE 1	2 - 5	1 - 1	strada a traffico elevato
STAZIONE 2	2 - 3	1 - 2	strada a traffico moderato
STAZIONE 3	4		parco urbano

RISULTATI

COMUNE DI CENTO

CAMPIONAMENTO LICHENI

DATA RILIEVI: 11/02/2025

TIPOLOGIA STAZIONE: sono state rilevate 5 stazioni. La zona in cui abbiamo fatto i rilievi è un viale alberato, vicino a una strada secondaria, perciò con un'esposizione limitata all'inquinamento. Le specie che abbiamo analizzato sono tutti alberi di tiglio.

TABELLA DI SINTESI

	MIGLIORE Codice - Copertura	PEGGIORE Codice - Copertura	UBICAZIONE
STAZIONE 1	2 - 1	0	strada a traffico moderato
STAZIONE 2	3 - 2	1 - 2	strada a traffico moderato
STAZIONE 3	3 - 1	1 - 3	strada a traffico moderato
STAZIONE 4	1 - 4	0	strada a traffico moderato
STAZIONE 5	3 - 1	1 - 2	strada a traffico moderato
STAZIONE 6	2 - 4	0	strada a traffico moderato

RISULTATI

COMUNE DI MATERA

CAMPIONAMENTO LICHENI

DATA RILIEVI: 11/02/2025

TIPOLOGIA STAZIONE: sono state rilevate complessivamente 4 stazioni, di cui 3 lungo arterie stradali a traffico veicolare intenso ed una all'interno di un parco urbano. Tutte le piante monitorate sono rappresentate da alberi di tiglio.

TABELLA DI SINTESI

	MIGLIORE Codice - Copertura	PEGGIORE Codice - Copertura	UBICAZIONE
STAZIONE 1	2 - 4	1 - 3	strada a traffico elevato
STAZIONE 2	2 - 4	1 - 1	strada a traffico elevato
STAZIONE 3	2 - 1	1 - 3	strada a traffico elevato
STAZIONE 4	4	1 - 3	parco urbano

RISULTATI

COMUNE DI MONTEFIASCONONE

CAMPIONAMENTO LICHENI

DATA RILIEVI: 28/01/2025

TIPOLOGIA STAZIONE: Sono state rilevate due stazioni complessivamente. Una stazione ubicata in un parcheggio e l'altra all'interno di un parco adiacente alla precedente.

TABELLA DI SINTESI

	MIGLIORE Codice - Copertura	PEGGIORE Codice - Copertura	UBICAZIONE
STAZIONE 1	4	1 - 1	strada a traffico elevato
STAZIONE 2	3 - 3	1 - 1	parco urbano

RISULTATI

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

CAMPIONAMENTO LICHENI

DATA RILIEVI: 11/02/2025

TIPOLOGIA STAZIONE: sono state rilevate 4 stazioni in totale, di cui la prima stazione situata in un parcheggio, mentre le altre 3 stazioni sono situate in parchi comunali. Non tutti gli alberi erano tigli, ma sono stati campionati anche alberi di acero, una liquidambar e una quercia rossa.

TABELLA DI SINTESI

	MIGLIORE Codice - Copertura	PEGGIORE Codice - Copertura	UBICAZIONE
STAZIONE 1	2 - 3	1 - 1	strada a traffico elevato
STAZIONE 2	2 - 2	1 - 3	parco urbano
STAZIONE 3	2 - 2	2 - 2	parco urbano
STAZIONE 4	2 - 4	2 - 1	parco urbano

RISULTATI

DATI AMBIENTALI

**NO2 Limiti annuali D.lgs 155/2010 protezione salute umana 40 µg/m3 - Limiti annuali protezione della vegetazione 30 µg/m3

**SO2 Limiti annuali D.lgs 155/2010 protezione salute umana 500 µg/m3 per 3 ore consecutive - Limiti annuali protezione della vegetazione 20 µg/m3

Caltanissetta Cento Matera Montefiascone Noventa V.

OSSIDI DI AZOTO

La media della concentrazione di diossido di azoto rilevata nell'ultimo quinquennio rispetta i limiti imposti dal D.lgs 155/2010* per la protezione della salute umana e della vegetazione. I valori sono piuttosto eterogenei nelle diverse stazioni, quelli più alti si registrano nella stazione di Noventa Vicentina (che raggiunge il valore soglia imposta dalla normativa per la protezione della vegetazione), mentre, quelli minori, a Montefiascone.

OSSIDI DI ZOLFO

Anche per il diossido di zolfo i valori medi degli ultimi 5 anni rispettano i limiti imposti dal D.lgs 155/2010**. La situazione migliore è presente nel comune di Montefiascone. Il valore più alto di Matera è probabilmente riconducibile al fatto che la centralina è ubicata all'interno della zona industriale, pertanto i dati sono influenzati dalle attività industriali limitrofe.

DIREZIONE VENTI

Sono riportate le direzioni dei venti dominanti, sempre dell'ultimo quinquennio, per valutare l'eventuale apporto di inquinanti da fonti industriali di particolare importanza.

DISCUSSIONE

SIGNIFICATO DEI RISULTATI OTTENUTI

I risultati ottenuti confermano il ruolo dei licheni epifiti come bioindicatori della qualità ambientale. Nelle zone urbane caratterizzate da elevati livelli di traffico, si è osservata una riduzione della biodiversità lichenica e una predominanza di specie crostose, note per la loro maggiore resistenza agli inquinanti atmosferici. Al contrario, nelle aree con una minore concentrazione di inquinanti, come i parchi cittadini, la biodiversità lichenica è risultata più elevata, con una maggiore presenza di licheni fogliosi e fruticosi, più sensibili alle alterazioni ambientali.

LIMITI E CRITICITA' DEL METODO

Il protocollo semplificato per la determinazione dell'Indice di Biodiversità Lichenica impiegato non presenta particolari criticità. Risulta di facile applicazione assicurando rilievi speditivi ed abbastanza oggettivi. Sicuramente una migliore pianificazione delle stazioni di rilievo, opportunamente distribuite tra arterie stradali, parchi urbani e zone industriali permetterebbe di avere un quadro completo ed accurato della qualità ambientale delle nostre città

POSSIBILI SVILUPPI

Appare interessante proseguire il progetto, monitorando nel tempo le stazioni e valutare la loro evoluzione in funzione degli andamenti dei parametri ambientali. Inoltre, lo studio di stazioni all'interno di aree industriali permetterebbe di valutare meglio gli effetti degli ossidi di zolfo sulle specie licheniche.

CONCLUSIONI

CALTANISSETTA

Scenario peggiore: 1 - 1 (crostosi <5%)
Scenario migliore: 4 (fruticosi)

CENTO

Scenario peggiore: 0 (deserto licheni)
Scenario migliore: 3 - 2 (fogliosi lobi larghi 5-25%)

MATERA

Scenario peggiore: 1 - 1 (crostosi <5%)
Scenario migliore: 4 (fruticosi)

MONTEFIASCONE

Scenario peggiore: 1 - 1 (crostosi <5%)
Scenario migliore: 4 (fruticosi)

NOVENTA VICENTINA

Scenario peggiore: 1 - 1 (crostosi <5%)
Scenario migliore: 2 - 4 (fogliosi lobi stretti 50-75%)

 licheni fruticosi

CONCLUSIONI

I dati evidenziano principalmente l'impatto negativo degli ossidi di azoto (NO_2) sulla fisiologia lichenica, influenzando processi vitali come la fotosintesi e l'assorbimento di nutrienti. La distribuzione e la copertura lichenica osservata suggeriscono che esistono comunque differenze locali nella qualità dell'aria legate alla presenza di fonti inquinanti. Infatti, nelle stazioni ubicate lungo arterie stradali ad elevato traffico si è riscontrata la presenza degli **scenari peggiori** con poche specie di licheni, prevalentemente crostosi e azototolleranti, come *Xanthoria parietina* (L.) Th. Fr.

Al contrario, nei parchi urbani si è osservata la presenza degli **scenari migliori**, una maggiore ricchezza floristica con presenza anche di licheni fruticosi, i più sensibili agli inquinanti. Probabilmente questa situazione è determinata dall'effetto schermante di altre piante che impediscono il diretto contatto di sostanze tossiche con il fotobionte del lichene. Questa situazione è stata riscontrata nelle stazioni di Caltanissetta, Matera e Montefiascone.

I valori degli ossidi di zolfo (SO_2) sono bassi per tutte le stazioni e poco attendibili per Matera a causa dell'ubicazione della centralina posizionata nell'area industriale a circa 5 Km dal centro abitato. L'andamento è in linea con quello relativo agli ossidi di azoto. Infatti, il comune di Montefiascone, con concentrazioni praticamente nulle di SO_2 , presenta la maggiore quantità di licheni fogliosi e fruticosi. Sarebbe interessante estendere il biomonitoraggio anche alle aree industriali per confermare ulteriormente questa ipotesi.

CONCLUSIONI

Negli ultimi cinque anni, l'analisi dell'andamento dei venti dominanti nelle località studiate ha evidenziato un'influenza differenziata sull'eventuale apporto di inquinanti provenienti dalle rispettive aree industriali. A Matera e Caltanissetta, nonostante la presenza di aree industriali estese e di un importante cementificio nella prima, i venti prevalenti presentano una direzione tale da non determinare un significativo trasporto di inquinanti verso i centri abitati o le zone circostanti. Lo stesso vale per Cento, che ospita la terza area industriale per estensione, ma anch'essa risulta non interessata dai venti dominanti. Diversamente, le aree industriali di Noventa Vicentina e Montefiascone, sono esposte all'apporto degli inquinanti a causa della direzione dei venti prevalenti che insistono su tali territori. Trattasi comunque di siti che per tipologia produttiva ed estensione non risultano particolarmente significativi.

Noventa Vicentina, così come i comuni limitrofi, è caratterizzata da un sistema produttivo integrato, dove piccole e medie imprese possono collaborare e condividere risorse e manodopera, come spesso accade nei distretti industriali del Nord-Est Italia, tanto da costituire una capillare rete di aree industriali vicine. Per il comune di Montefiascone, addirittura, l'esigua estensione della zona industriale è tale da renderla addirittura trascurabile.

Alla luce delle considerazioni esposte è possibile avanzare l'ipotesi che, nei cinque comuni, gli affetti sulla qualità ambientale e, di riflesso, sulla qualità ecologica dei licheni è prevalentemente legata agli effetti fitotossici degli ossidi di azoto.

CONCLUSIONI

La varietà e tipologia di licheni cambia sia in funzione della concentrazione degli inquinanti a livello puntuale (arterie stradali e parchi) che a livello generale, considerando i valori medi delle concentrazioni nell'ultimo quinquennio per le diverse località. Infatti, il comune di Montefiascone, caratterizzato dai valori più bassi di ossidi di azoto e zolfo presenta, in generale, la maggiore biodiversità lichenica, al contrario di Noventa Vicentina dove le comunità licheniche risultano meno articolate.

In conclusione, il progetto di ricerca "Il biomonitoraggio con i licheni epifiti in ambito urbano" ha messo in luce una relazione evidente tra la qualità ambientale e la presenza di licheni nei contesti urbani. Nelle zone maggiormente trafficate, la biodiversità lichenica tende a ridursi sensibilmente con prevalenza di specie crostose e tolleranti l'azoto, mentre nei parchi urbani, più protetti dall'inquinamento atmosferico, si registra la presenza di specie più esigenti dal punto di vista ecologico. Questo dato è particolarmente significativo se si considera che gli inquinanti atmosferici, in particolare i biossidi di azoto e zolfo, possono compromettere seriamente la fisiologia del fotobionte – la componente algale del lichene – interferendo con la fotosintesi, danneggiando le membrane cellulari e alterando l'equilibrio interno dell'organismo simbiote. In conclusione, la qualità della flora lichenica rispecchia per grandi linee gli andamenti registrati negli ultimi anni, confermando l'attendibilità dell'ipotesi di ricerca formulata, ovvero della suscettibilità di questi organismi alle concentrazioni di inquinanti atmosferici.

Alla luce di questi risultati, è importante sottolineare quanto il monitoraggio lichenico rappresenti uno strumento utile, non solo per fotografare lo stato attuale dell'ambiente urbano, ma anche per seguire nel tempo l'evoluzione della qualità dell'aria. Proseguire il progetto permetterebbe quindi di individuare tempestivamente segnali di degrado e promuovere interventi più mirati per la tutela della salute ambientale e, di riflesso, di quella umana.

CONCLUSIONI

- ✓ Il protocollo utilizzato è risultato efficace e di semplice applicazione.
- ✓ I licheni sono sensibili ai principali inquinanti atmosferici.
- ✓ Lungo la viabilità ad elevata densità di traffico veicolare prevalgono specie crostose e azototolleranti.
- ✓ All'interno dei parchi urbani compaiono specie licheniche ecologicamente più esigenti.
- ✓ Monitorare nel tempo le stazioni per comprendere meglio la risposta dei licheni agli andamenti delle concentrazioni di ossidi di N e S.
- ✓ Pianificare una rete capillare di stazioni distribuite omogeneamente per tipologie (intensità del traffico, aree industriali, parchi ed aree periurbane).

Bibliografia/Sitografia

● ANPA, 2001. I.B.L.: Indice di Biodiversità Lichenica. Serie Manuali e Linee Guida 2/2001. ANPA, Roma.

● Asta, J., et al. (2002).
Mapping lichen diversity as an indicator of environmental quality.
In *Monitoring with Lichens – Monitoring Lichens* (pp. 273–279). Springer.

● Conti, M. E., & Cecchetti, G. (2001).
Biological monitoring: lichens as bioindicators of air pollution assessment – a review.
Environmental Pollution, 114(3), 471–492.

● Munzi, S., et al. (2012).
Physiological response of the epiphytic lichen *Evernia prunastri* (L.) Ach. to ecologically relevant nitrogen concentrations. *Environmental pollution*, 2012 - Elsevier

● Munzi, S., Ravera, S., Cadeva, G. (2007).
Epiphytic lichens as indicators of environmental quality in Rome.
Environmental pollution, 2007 - Elsevier

● Nimis, P. L. (1999).
Bioindicators and biomonitors of air quality in Italy: use and limitations.
Acta Botanica Fennica, 162, 21–30.

Bibliografia/Sitografia

● Richardson, D. H. S. (1992).
Pollution monitoring with lichens.
Naturalists Handbooks Series.

● Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Basilicata:
<https://www.arpab.it>

● Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna:
<https://www.arpae.it/it>

● Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Lazio:
<https://www.arpalazio.it>

● Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sicilia:
<https://www.arpa.sicilia.it>

● Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Veneto:
<https://www.arpa.veneto.it>

Bibliografia/Sitografia

● ITALIC 8.0: <https://italic.units.it/index.php>

● Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: <https://www.mase.gov.it>

APPENDICI

SCHEDA DI RILIEVO

DATI SCUOLA	
Scuola	
Supervisor	
Indirizzo	
Email	
Data rilievi	
Numero alunni	

DATI RILIEVI LICHENI			
STAZIONE	DATI ALBERO		
1	Albero 1		
	Coordinate	E	N
	Codice		Indirizzo:
	Copertura		
	Albero 2		
	Coordinate	E	N
	Codice		Indirizzo:
	Copertura		
	Albero 3		
Coordinate	E	N	
Codice		Indirizzo:	
Copertura			
2	Albero 1		
	Coordinate	E	N
	Codice		Indirizzo:
	Copertura		
	Albero 2		
	Coordinate	E	N
	Codice		Indirizzo:
	Copertura		
	Albero 3		
Coordinate	E	N	
Codice		Indirizzo:	
Copertura			

1

2

3

4

5

- 1= <5%
- 2= 5-25%
- 3= 25-50%
- 4= 50-75%
- 5= >75%

La scheda impiegata durante i rilievi riporta nella prima parte i dati relativi alla scuola interessata, nella seconda parte per ciascuna stazione sono riportati i dati di ogni pianta, opportunamente georeferenziata, ed i relativi codici e coperture licheniche.

Le schede compilate sono raggiungibili al seguente [LINK](#)

APPENDICI

WEB GIS con GoogleEarth

Nel web gis sono riportate tutte le stazioni di campionamento, l'ubicazione delle stazioni di monitoraggio dei dati ambientali, l'ubicazione della scuola e la direzione dei venti dominanti. Il prodotto cartografico è raggiungibile al seguente [LINK](#)

APPENDICI

IPERTESTO PARAMETRI AMBIENTALI OPEN DATA

PARAMETRI AMBIENTALI ANALIZZATI

Parametri

- Ossidi di azoto (NO, NO₂, NO_x)
- Biossido di zolfo (SO₂)
- Direzione dei venti (DV)

Tempo di aggregazione:

- Valori medi annuo

Arco temporale:

- ultimi 5 anni

Normativa di riferimento

Accesso a dati e informazioni ambientali. L'accesso ai dati e informazioni ambientali è regolamentato dal [Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 195](#) che recepisce la [Direttiva 2003/4/CE](#) relativa all'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Per effettuare una richiesta di accesso ai dati e informazioni ambientali seguire una delle due modalità seguenti:

Compilare ed inviare il [FORM SIURP](#):

SITI AGENZIE REGIONALI PROTEZIONE AMBIENTE

ARPA Basilicata

Sito web: <https://www.arpab.it>

Mail: urp@arpab.it

[Link stazioni monitoraggio](#)

Stazione:

Matera La Martella (NO; NO₂; NO_x; SO₂; Direzione venti) [Link dati](#)

ARPA Emilia Romagna

Sito web: <https://www.arpae.it/it>

Mail: urp@arpae.it - [Modulo di richiesta](#)

[Link stazioni monitoraggio](#)

Stazione:

Cento (NO₂) [Link dati](#)

Bologna Cabina Mainsite via Gobetti (SO₂) [Link dati](#)

Cassa Dosolo, Finale Emilia, Modena, Ferrara, Dosso (Direzione venti) [Link dati](#)

ARPA Veneto

Sito web: <https://www.arpa.veneto.it>

Mail: urp@arpa.veneto.it - [Modulo di richiesta](#)

[Link stazioni monitoraggio](#)

Stazione:

Este (NO₂, NO_x, SO₂) [Link dati](#)

Ospedaletto euganeo (Direzione venti) [Link dati](#)

ARPA Lazio

Sito web: <https://www.arpalazio.it>

Mail: direzione.centrale@arpalazio.legatmailpa.it - [Modulo di richiesta](#)

[Link stazioni monitoraggio](#)

Stazione:

Montefiascone (NO₂, SO₂) [Link dati](#)

Viterbo (Direzione venti) [Link dati](#)

ARPA Sicilia

Sito web: <https://www.arpa.sicilia.it>

Mail: comunicazione@arpa.sicilia.it - arpa@arpa.sicilia.it

[Link stazioni monitoraggio](#)

Stazione:

Caltanissetta (NO; NO₂; NO_x; SO₂) [Link dati](#)

Enna (SO₂) [Link dati](#)

Direzione Venti (dato ricevuto da ARPA Sicilia)

Documento ipertestuale con collegamenti diretti alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente di riferimento, per consultazione diretta dei parametri Open Data.

Il documento è raggiungibile al seguente [LINK](#).

APPENDICI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

a

b

Caltanissetta (CL)

a) Particolare di flora lichenica (crostosi, fogliosi e fruticosi) su taglio in parco urbano

b) Presenza di licheni crostosi su strada a traffico intenso

APPENDICI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

a

b

Cento (FE)

a), b) Coesistenza di licheni e briofite su taglio in strada a traffico moderato

APPENDICI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

a

b

Matera (MT)

a) Flora lichenica (crostosi, fogliosi e fruticosi) su taglio in parco urbano. In evidenza tallo di *Pleurosticta acetabulum* (Neck.) Elix & Lumbsch

b) Presenza di licheni crostosi su strada a traffico intenso

APPENDICI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

a

b

Montefiascone (VT)

- a) Pianta di tiglio colonizzata da diverse specie di licheni, anche fogliosi a lobi larghi su arteria stradale
- b) Particolare di *Physcia aipolia* (Humb.) Pernr, lichene epifita a lobi larghi

APPENDICI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

a

b

Noventa Vicentina (VI)

a) Licheni crostosi su tiglio

b) Licheni crostosi su quercia

Ringraziamenti

*"Progredire come i licheni lentamente come fiori rari."
da "Ascoltare gli alberi", Vasco Brondi*

Con queste parole, che racchiudono la meraviglia nascosta nella semplicità della natura, desideriamo ringraziare profondamente le ricercatrici, Dott.ssa Contardo Tania e Dott.ssa Potenza Giovanna, che ci hanno guidato nel progetto di ricerca sul biomonitoraggio con i licheni epifiti. La vostra competenza, la dedizione e la passione con cui avete condiviso il vostro sapere hanno reso questa esperienza unica e indimenticabile. Grazie per averci accompagnato nell'osservazione scientifica e sensibile di organismi tanto discreti quanto fondamentali per la lettura dell'ambiente. Il vostro contributo ha lasciato in noi un'impronta duratura proprio come i licheni che abbiamo imparato a conoscere.

Gli studenti delle classi terze dei Licei Scienze Applicate per la Transizione Ecologica e Digitale di Caltanissetta, Cento, Matera, Montefiascone e Noventa Vicentina - a.s. 2024/2025

